

BIOLOGICAL SCIENCES

FAT CONTENT AND WOOL QUALITY OF SEMI-COARSE-CHESTED BALBAS SHEEP OF AZERBAIJAN

Bayramov Sakhavat Samargand,
Ganbarov Dashgyn Shahbaz,
Babayeva Safura Rahim
Nakhchivan State University
ORCID ID: 0000-0002-9819-5554

ЖИРОПОТ И КАЧЕСТВА ШЕРСТИ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ ПОРОДЫ БАЛБАС АЗЕРБАЙДЖАНА

Байрамов Сахават Самарганд
Ганбаров Дашгын Шахбаз
Бабаева Сафура Рахим
Нахичеванский Государственный Университет
ORCID ID: 0000-0002-9819-5554

Abstract

Improvement of Balbas sheep breed with preservation and improvement of its productive qualities and peculiarities of genetic fund is the task facing sheep breeders of Azerbaijan. To realise this it is necessary to have a clear idea of the direction in which the work with the breed should be carried out in order not to lose valuable qualities inherent to the breed in the process.

In this connection, the purpose of our work was a comparative study of productive qualities of Balbas sheep and their crosses with rams of intra-breed line of the breed, on the basis of which proposals on improvement of productive qualities should be developed.

Proceeding from this, the following tasks were set:

- study of wool productivity and quality of wool of parents and offspring;
- after extraction of wax from wool to determine its wax content.
- In the analysis of wax we determined numbers and constants characterising its composition and wax content in wool, determination of its numbers and constants.

Аннотация

Совершенствование овец балбасской породы, при сохранении и удочнении её продуктивных качеств и особенностей генетического фонда является задачей, стоящей перед овцеводами Азербайджана. Для осуществления этого необходимо иметь четкое представление о направлении, в котором должна вестись работа с породой, с тем, чтобы в процессе ей не утратить присущих породе ценных качеств.

В связи с этим, целью нашей работы являлось сравнительное изучение продуктивных качеств овец породы балбас и их помесей с баранами внутрипородной линии породы, на основе которого должны быть разработаны предложения по улучшению продуктивных качеств.

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи:

- изучение шерстной продуктивности и качества шерсти родителей и потомства;
- после экстрагирования воска из шерсти определение содержания в ней воска.
- при анализе воска определили числа и константы, характеризующие его состав и содержание воска в шерсти, определение его чисел и константы.

Keywords: greasepot, wool wax, semi-coarse wool sheep, wool productivity.

Ключевые слова: жиропот, шерстный воск, полугрубошерстные овцы, шерстная продуктивность.

В юго-восточной части Азербайджана, как и в других горных республиках нашей страны издавна практикуется отгонная система содержания овец, которая требует разведения животных с крепкой конституцией, выносливых и хорошо приспособленных к местным, резкоконтинентальным природно – климатическим условиям. Этим требованиям лучше других пород, разводимых в Азербайджане, отвечает местная мясо-шерстно – молочная жирнохвостая балбасская порода овец. Зона её разведения в настоящее время занимает юго восточ-

ную часть Азербайджана. Балбас является единственной плановой породой овец, разводимых в Нахичеванской АР.

Овцы балбасской породы – гармонично сложенные, красивые животные крепкой конституцией с крупным жирным хвостом, длинной белой люстровой шерстью коврового типа. Овец этой породы изучали многие ученые. «Характерными особенностями балбаса» пишет А.А.Калантар (59) являются: белая масть с постоянными темными отметинами, несколько удлиненный и более подвижный курдюк, более тщательно выравненная и доброкачественная шерсть.

Описанием и изучением балбасской породы овец, начиная с конца XIX столетия (1885 г.) разновременно занимались многие ученые: А.А.Калантар (7), М.Абдуллаев (1), А.Т.Ахвердиев (2;3).

Шерстный воск и пот

Шерстный воск является продуктом деятельности сальных желез. В основном выполняет защитную функцию сохраняет её химический состав и физические свойства от действия дождя, снега, ветра, прямого воздействия солнечных лучей, способствует склеиванию волокон в штапели и косице, штапелей и косиц – в руно, что предохраняет шерсть от попадания в неё минеральных и растительных примесей, защищает от холода животных.

Шерстный воск является смесью сложных эфиров, первичных и вторичных спиртов, свободных высокомолекулярных жирных кислот (9). Так как шерстный жир, как его неверно называют, не содержит сложных эфиров глицерина – триглицеридов – основной составной части любого жира, то он относится не к жирам, а к животным воскам.

Чистый шерстный воск имеет мягкую, несколько клейкую консистенцию и характерный запах. Точка плавления его 37-38°C, удельная масса – около 0,944 – 0,947. Он полностью растворяется в хлороформе, сероуглероде и трихлорэтиле (16).

Количество и качество шерстного воска являются очень изменчивыми, определяются биологическими факторами и значительно колеблются в зависимости от породы, пола, возраста, индивидуальных особенностей животного, уровня кормления, состава рациона (4; 5; 6; 14; 15).

В. Калинин (12) отмечает, что продуцирование шерстного воска у овец разных пород неодинаково у тонкорунных оно больше, чем у полутонкорунных. Этому же мнения придерживаются Е.И.Лихачева, О.Н.Дятлова, Д.Г.Козманишвили (13).

Влияние породы и пола на содержание воска и шерсти отмечают В.В.Калинин (11) и другие исследователи.

Большее содержание шерстного воска в шерсти баранов, чем в шерсти маток и в шерсти баранчиков, чем в шерсти ярок и переярок, отмечают ряд авторов (9; 10).

Л.Р.Vosloo (17) установил большее содержание воска в шерсти ярок, в одиноковых условиях пастбищного содержания в течение 12 месяцев.

Отдельные исследователи относят меньшее содержание воска в верхней зоне штапеля за счёт воздействия солнечных лучей.

Подробное рассмотрение нами вопроса о роли шерстного воска, его составе и свойств объясняется тем, что в отличие от воска тонкорунных и полутонкорунных пород овец, воск овец пород с неодородной шерстью не изучался. К тому же, круглогодичное содержание овец – летом на альпийских пастбищах с высокой солнечной радиацией, а зимой – при резких колебаниях температуры, повышенной влажности воздуха, ветрах и обильных осадках, требует наличия в шерсти овец жиропота высокого качества с хорошими защитными свойствами. Поэтому исследованиям воска и пота подопытных животных было уделено особое внимание.

Материал и методика исследований

В начале мая 2020 года, в период стрижки овец из маток балбасской породы были сформированы 3 подопытные группы численностью 150 голов каждая. Группы были сформированы по принципу аналогов по массе тела и настригам шерсти.

Для их осеменения, которые провели в октябре месяце, были использованы:

- для первой группы – 10 баранов породы балбас местной популяции;
- для второй группы – 10 баранов балбас местной популяции МШТ (мясо – шерстного типа);
- для третьей группы – 10 баранов МТ (мясного типа) породы балбас.

Все бараны и матки были элитными и I класса, возраст 3-4 года.

Весной 2021 года перед стрижкой у 5 баранов – 25 маток и их потомства в каждой из подопытных групп с бока брали образцы шерсти с помощью специальных вилок, органичивающих участки брали образцы шерсти массой по 20-30 г с взрослых животных и по 10-15 г с молодняка. Учитывали настриги немытой и мытой шерсти с каждого подопытного животного.

По каждому образцу шерсти проводили лабораторные исследования.

После экстрагирования воска из шерсти было определено содержание в ней воска:

- а) на 1г чистого волокна;
- б) на 1 см² кожи

При анализе воска были определены числа и константы, характеризующие его состав и качество. Изучение физических свойств шерсти, содержания воска в шерсти, определение его чисел и констант проводили по методикам ВИЖа г.Москва (9; 10; 11).

Шерстный воск и пот

Содержание воска в шерсти баранов – производителей было сравнительно невысоким. При этом наибольшее количество его на 1 г мытой шерсти было в шерсти баранов МШТ, наименьшее достоверно ($P > 0,99$) – в шерсти баранов породы балбас (табл. 1).

Между баранами МШ – го и мясного типов, а также между баранами М – го типа и породы балбас достоверных различий по показателю этого признака не было. Не было достоверных различий между баранами всех трех групп по содержанию воска в шерсти на 1 см² площади кожи, причем несколько больший показатель здесь был у баранов мясного типа, почти такой же у баранов МШ – го типа и немного (недостоверно) меньший – у баранов породы балбас. Шерстный воск баранов породы балбас отличался от шерстного воска баранов обоих типов мясо-шерстной и мясной типов меньшим содержанием сложных эфиров, более низкими температурами плавления и застывания стойкостью к воздействиям факторов внешней среды по сравнению с воском баранов мясо-шерстной и мясной типов породы, так как сложные эфиры наиболее стойкие (к воздействиям факторов среды) соединения.

Табл. 1

Содержание воска в шерсти баранов – производителей (шерсть бока)

п–езде–5

Порода, тип	На 1 г мытой		На 1 см ² кожи
	мг	%	
Балбас	77 ± 3,2	7,7	20 ± 1,5
Мясо – шерстной тип	102 ± 5,6	10,2	23 ± 2,4
Мясной тип	87 ± 4,0	8,7	24 ± 1,9

В то же время, содержание свободных жирных кислот в нем было таким же, а содержание низкомолекулярных жирных кислот – меньшим, чем в воске баранов мясо-шерстного типа. Это дает основание предполагать, что процессы гидролиза и

окисления в воске баранов породы балбас происходят менее интенсивно, чем в воске баранов мясо-шерстного типа. Причиной этого может быть меньшая щелочность пота.

Табл.2

Числа и константы воска баранов – производителей

Числа константа	Порода балбас	Балбасская порода	
		Мясо – шерстной тип	Мясной тип
Числа:			
Йодное	12,0	12,3	12,9
Кислотное	25,3	25,0	22,4
Эфирное	70,9	111,6	104,0
Омыления	96,2	136,6	126,4
Рейхерта – Мейссля	1,52	2,03	1,69
Поленское	0,90	1,12	1,04
Перекисное	0,82	0,81	0,94
Константы:			
Температура плавления	37,8	38,6	39,0
застывания	37,1	37,8	38,2

Определение рН пота подтвердило это предположение: показатель рН пота у баранов породы балбас был 9,0. А у баранов мясо-шерстного типа – 9,8.

Воск баранов – производителей мясного типа по составу и свойствам был близок к воску баранов мясо шерстного типа. В то же время меньшее содержание в нём свободных кислот, большее перекисей, более высокие показатели температур плавления и застывания дают основание считать, что процессы окисления происходили в нём несколько интенсивнее, чем в воске баранов мясо шерстного и конечно, интенсивнее, чем в воске баранов породы балбас. Поскольку структура шерстного покрова у них была такой же, как и у баранов породы балбас, то мы доверили это предположение, определив величины зон в косице, различающихся по состоянию жиропота.

Было установлено, что зона вымытого жира пота у баранов мясного типа была больше, зона сво-

бодная от загрязнения – то есть зона с лучшей сохранностью воска и свойств шерсти – меньшее, чем у баранов породы балбас (табл. 3)

Большую величину вымытой зоны в косице шерсти этих баранов можно объяснить большей величиной рН пота, обусловившей большую интенсивность гидролиза воска. Показатель концентрации водородных ионов в поте этих животных составлял 10.

Меньшая величина невымытой зоны в косице шерсти баранов мясо шерстного типа по сравнению с баранами породы балбас (при меньшей величине рН пота у последних) объясняется различием в структуре шерстного покрова, который у баранов мясо-шерстного типа близок к однородному.

В целом, использованные в опыте бараны – производители пород и балбас и их каждой из двух типов характеризовались высокими показателями масса тела, шерстной продуктивности и качества шерсти.

Табл. 3

Величина и соотношения зон в косице шерсти баранов – производителей (шерсть бока)

Порода, тип	Вымытая зона (верхняя)		Зона загрязненная (средняя)		Зона свободная от загрязнения (нижняя)	
	см	%	см	%	см	%
Балбас	9,5±0,15	48,7	4,5±0,30	23,1	5,5±0,12	28,2
Балбасская порода:						
Мясо – шерстной тип	4,5±0,26	34,6	4,0±0,26	30,8	4,5±0,36	34,6
Мясной тип	10,0	53,8	4,5±0,25	24,2	4,1±0,30	22,0

Содержание воска в шерсти маток балбас, как на 1 г мытой шерсти, так и на 1 см² кожи, было невысоким.

Табл.4

Содержание воска в шерсти маток породы балбас (шерсть бока)

п – везде 25

Группа	На 1 г мытой шерсти		На 1 см ² кожи
	мг	%	
I	76 ± 3,8	7,6	16 ± 3,5
II	75 ± 4,2	7,5	15 ± 3,2
III	77 ± 3,5	7,7	17 ± 3,9

Анализ состава и свойств воска показал, что при сравнительно невысоком содержании сложных эфиров, содержание в нём свободных жирных кислот, ЛЖК, перекисей – продуктов гидролиза и окисления воска – также было небольшим, что даёт основание предполагать низкие уровни процессов гидролиза и окисления.

Отмечая выше невысокое содержание сложных эфиров в воске баранов и маток породы балбас, мы исходили из сравнения состава воска овец этой породы с овцами тонкорунных и полутонкорунных пород поскольку в доступной на литературе данных о составе воска овец с неоднородной шерстью не нашли. Поэтому не исключено, что такой состав воска характерен для грубошерстных овец и, что выявленное нами сравнительно невысокое содержание сложных эфиров не является отрицательным

показателем для воска изучавшихся животных. Косвенным подтверждением этого, как указано выше, являлось относительно наибольшее содержание в воске продуктов разрушения сложных эфиров.

Величина вымытой от жира зоны в косице шерсти у маток была незначительно большей, а величина загрязнённой зоны и зоны свободной от загрязнения несколько меньше, чем у баранов той же породы (Табл.5).

Это можно объяснить более низкой температурой плавления, а следовательно, и меньшей стойкостью воска к воздействиям факторов внешней среды.

Показатель pH пота у маток был таким же как и у баранов – производителей.

Табл. 5.

Числа и константы воска маток породы балбас

Числа и константы	Группа		
	I	II	III
Числа:			
Йодное	11,9	12,0	11,8
Кислотное	23,4	22,8	23,9
Эфирное	87,3	89,5	85,0
Омыления	110,7	112,3	108,9
Рейхерта – Мейссля	1,46	1,44	1,48
Поленское	0,56	0,62	0,51
Перекисьное	0,76	0,80	0,73
Константы:			
Температура:			
плавления	37,5	37,7	37,4
застывания	37,4	37,5	37,1

Таким образом, матки породы балбас характеризовались высокой живой массой, вполне удовлетворительной шерстной продуктивностью. Шерсть

их по качеству соответствовала требованиям, предъявляемым стандартом (30) к высшему – I сорту полугрубой шерсти.

Величина и соотношение зон в косице шерсти маток породы балбас (шерсть бока)

п – везде 25

Группа	Вымытая зона (верхняя)		Загрязненная зона (средняя)		Зона	
	см	%	см	%	см	%
I	9,3 ± 0,30	63,7	2,6 ± 0,18	18,2	2,7 ± 0,22	18,1
II	9,3 ± 0,23	62,9	2,7 ± 0,20	18,5	2,8 ± 0,19	18,1
III	9,0 ± 0,27	60,8	2,8 ± 0,21	19,0	2,8 ± 0,16	20,2

Содержание воска в шерсти всех баранов было невысоким, качество – удовлетворительное.

Жиропот кремового или светло-желтого цвета, рН пота высокий. Содержание воска в шерсти небольшое.

При совершенствовании продуктивных качеств овец породы балбас особое внимание следует уделять улучшению качества жиропота, при прочих равных условиях отдавать предпочтение животным с меньшей щелочностью пота.

Литература

1. Абдуллаев М.В., Ахмедов И.А. Большие внимания балбасским овцам // овцеводство. – 1983, №4, с.29-30
2. Ахвердиев А.Т. Желательный тип балбасской овцы для Нахичеванской АР// Овцеводство, 1966, № 9, с.11-13.
3. Ахвердиев А.Т. Изучение типологических особенностей и разработка стандартов продуктивности балбасской породы овец в Нахичеванской АР. Дисс. канд. с –х наук, 06.02.04 – Кировабад. Аз. СХИ. 1967.
4. Бабадаева Л.М. Жиропот тонкорунных овец в разных районах разведения. Сб.: Биостимуляторы в животноводстве. Ташкент: «ФАН», 1967
5. Бетембаева М.М., Бокова М.П. Физико – химические константы жиропота южноказахских мериносов шерстно-мясного типа. Овцеводство. № 2. 1966.
6. Бетембаева М.М. Важное звено в улучшении качества шерсти. Сельское хозяйство Казахстана – Алма-Ата. № 9. 1971
7. Калантар А.А. Характеристика Кавказских пород овец. //Труды Ж Всероссийск. съезда по овцеводству в Москве с 23 по 26.IX.1912 г. Т.1. М. 1913. с.518-534
8. Калинин В.В., Калинина В.И. Методика определения истинной длины шерсти. Дубровицы, ВИЖ. 1969. с.11-12
9. Калинин В.В. Методика определения и оценки качества шерстного жира (воска). Дубровицы, ВИЖ. 1971. с.28
10. Калинин В.В., Калинина В.И., Мглинец А.А. Методические рекомендации по определению важнейших чисел и констант шерстного жира (воска). Дубровицы, 1976. с.32.
11. Калинин В.В. Жиропот и качество шерсти овец. Животноводство. 1972. № 8. с.72-73
12. Калинин В.В. Формирование свойств шерсти овец. Автореф. Дисс. доктора биол. наук: 03.00.04. Львов. 1972
13. Козманишвили Д.Г. Сезонные изменения и породные особенности состава и свойств шерстного жира (воска), пота и шерсти тонкорунных овец. Автореф. Дисс. канд. биол. наук: 03.00.04. Дубровицы. 1971
14. Телегин В.В. Изменение шерстного жира у овец в зависимости от сезона года и физиологического состояния. Сб. Науки статей вет. ак-та. Киргизкого СХИ. Фрунзе. 1977. с.143-145
15. Черных В.Я. Влияние факторов внешней среды и типа кормления на состав и свойства шерсти, шерстного жира (воска) и пота овец. Дисс. канд. биол. наук: 03.00.04. Дубровицы. 1973. с.130
16. Хемонд Дж., Йганссок И., Харинг Ф. Руководство по разведению животных М., Изд-во с-х, 1963
17. Voclov L.P. Merinos and Cerman Merinos – how does their üoll differ. Form. Soutr Afric., 1965, 41, 7, 15, 19